

10 MOTIVOS PARA PLANTAR E MANTER ÁRVORES NAS CIDADES

E o diagnóstico para Coimbra 2019

www.cidadaosporcoimbra.com

cidadaos.coimbra@gmail.com

Ficha técnica

Autoria e Coordenação

Anabela Marisa Azul

Bióloga com especialização em Ecologia, Investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular e do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra

Adelino Gonçalves

Arquiteto, Professor Auxiliar do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e Investigador Associado do Centro Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

Coimbra, março - 2019

Índice

Enquadramento	2
Apresentação	4
10 MOTIVOS PARA PLANTAR E MANTER ÁRVORES NAS CIDADES E o diagnóstico para Coimbra 2019	7
1. Qualidade do ar urbano	8
2. Barreira ao som e ao vento	9
3. Sombra, ventilação e poupança de energia	10
4. Saúde e bem-estar social e cultural	11
5. Biodiversidade, corredores verdes e sustentabilidade ecológica	12
6. Qualidade de água e regulação dos sistemas hídricos	13
7. Retenção de carbono	14
8. Agricultura urbana	15
9. Estética	16
10. Substituição de árvores envelhecidas	17
Está na hora de passar dos rituais aos resultados	18
Jorge Gouveia Monteiro	

Enquadramento

O grupo de trabalho **Recursos Naturais, Ambiente e Energia** (RNAE) do movimento Cidadãos por Coimbra tem por missão propor e concretizar iniciativas de cidadania em matéria de recursos naturais (bióticos e abióticos), ambiente, incluindo o clima e o território (urbanizado ou não urbanizado), e energia, abrangendo inovação associada à **conservação da biodiversidade, sustentabilidade ecológica e bem-estar humano, e eficiência energética**, numa perspetiva (re)qualificação ambiental e de coesão social e territorial, para o concelho de Coimbra.

Ações genéricas do plano de trabalhos RNAE:

- Conhecer e proteger a biodiversidade urbana;
- Maior dinamismo para melhorar e aumentar a biodiversidade urbana e periurbana;
- Maior dinamismo para melhorar e proteger o solo urbano e periurbano;
- Elaboração de documentos técnicos com propostas de revitalização (e requalificação) de espaços verdes públicos urbanos e de valor patrimonial no concelho;
- Contribuir para aumentar as metas para a agricultura urbana e o consumo de produtos locais e regionais;
- Contribuir para aumentar as metas para a mobilidade individual no espaço urbano e periurbano, em particular o estabelecimento de corredores verdes e ciclovias;
- Mobilizar a população para decisões e ações individuais que contribuam para melhorar o ambiente da cidade e a eficiência energética;
- Mobilizar a população para decisões e ações individuais que contribuam para a sustentabilidade ecológica e bem-estar humano no espaço urbano e periurbano, nomeadamente no contexto de alterações climáticas.

Apresentação

Resultado de iniciativas do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos, da Estratégia Europa 2020 da União Europeia, da Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -, ou de iniciativas legislativas nacionais para o ordenamento do território, nunca se falou tanto de *cidade* em Portugal como hoje. De um modo geral, sobressai nos motivos para a sua discussão, a necessidade de corrigir uma série de desequilíbrios que têm efeitos estruturais no desenvolvimento urbano e cujo controlo é um processo geracional que só será alcançado com políticas fortes e implementadas de uma forma continuada.

A urbanização 'desconfinada' de grande parte do território ou a degradação física e despovoamento dos centros históricos, são apenas duas facetas dos resultados daqueles desequilíbrios, quiçá as mais evidentes. Mas existem outras que envolvem infraestruturas, consumo de recursos, hábitos e modelos de vida que põem em causa a coesão territorial e social.

Em situações limite, a cidadania.

O conjunto das políticas públicas dedicadas ao controlo daqueles desequilíbrios urbanos chama-se reabilitação urbana e é a que mais tem contribuído atualmente para se falar de *cidade* em Portugal.¹ Porém, as iniciativas de planeamento que autarquias locais têm vindo a desenvolver no âmbito da reabilitação urbana incidem de uma forma quase exclusiva nos (mal) ditos centros históricos. Parece, como dizia Nuno Portas², "... que toda esta obsessão com os centros históricos é um alibi para não se perceber o que está à volta", para não se perceber que vários problemas destas áreas antigas só podem ser resolvidos com uma perspetiva global, integrada, sobre as cidades. Além disso, é um "alibi" que investe acima de tudo no imobiliário e desvanece a importância de outras componentes fundamentais para um desenvolvimento equilibrado e sustentável das cidades, como a qualificação do ambiente urbano ou o reforço da coesão social.

O lançamento simbólico do projeto-iniciativa "10 MOTIVOS PARA PLANTAR E MANTER ÁRVORES NAS CIDADES" no dia 30 de março tem dois objetivos principais:

- 1) Preparação de um plano de arborização, que passa por verificar os locais a arborizar, selecionar o tipo de árvores, e aprovação do programa junto das entidades competentes, com a perspetiva de iniciar os trabalhos no terreno a partir de Outubro, quando regressar a chuva com maior regularidade;
- 2) Sensibilização para o que representa o Dia da Árvore, nomeadamente a adequação das iniciativas de arborização em função do clima de cada região, e a mobilização dos conimbricenses para a recuperação e manutenção dos espaços verdes urbanos e periurbanos.

¹ Sobretudo desde a publicação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, com o Decreto n.º 307/2009.

² PORTAS, Nuno (2000) – "O desafio urbano", *Jornal de Letras*, Ano XIX, n.º 773, maio, p. 9-12.

Este caderno marca o início do projeto-iniciativa de (re)arborização da cidade de Coimbra, e é o resultado de uma primeira auscultação dos cidadãos ao longo dos últimos 5 meses. Pretende envolver o poder local, técnicos e especialistas, e a comunidade, nas múltiplas ações previstas em quatro fases: i) recolha de sementes; ii) seleção dos espaços e preparação dos terrenos; iii) sementeira e plantação; iv) e manutenção dos espaços arborizados. As fases i) e ii) serão realizadas entre abril e setembro. As fases iii) e iv) ocorrerão entre outubro e fevereiro.

Este projeto-iniciativa propõe-se a sensibilizar para a importância estética e ecológica da seleção de arbustos e árvores autóctones, por exemplo loureiros, medronheiros, carvalhos, castanheiros, sobreiros, ou amieiros, salgueiros, freixos, videiro, e ulmeiros mais próximo de linhas de água. Nas regiões com clima quente e seco no final da Primavera e Verão, com influência mediterrânica, como é o caso de Coimbra, e a maior parte do nosso território, a plantação deve ocorrer no Outono e Inverno, para facilitar o desenvolvimento do sistema radicular numa fase de dormência da árvore. Nas zonas ribeirinhas e solos temporariamente alagados será necessário ser igualmente vigilante e eventualmente adiar a plantação de árvores até as condições de humidade do solo serem as adequadas.

No primeiro dia da Primavera, 21 de março, celebramos o “Dia Internacional das Florestas”, proclamado pela Nações Unidas desde 2012³. Esta data foi adotada em muitos países desde 1971, por proposta da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas⁴, e em Portugal desde 1974.

A plantação de árvores no dia 21 de Março, adequada para os países do Norte da Europa, não é a propícia para os países regiões mediterrânicas devido à diminuição da pluviosidade e o aumento da temperatura com a proximidade do Verão.

A celebração da Árvore e da Floresta é ancestral.

A motivação da celebração da Árvore e da Floresta nos últimos séculos incide maioritariamente na sensibilização para a necessidade de reflorestação após desequilíbrios profundos e, mais recentemente, o reforço da importância da floresta para a vida e a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, e o seu contributo para a prosperidade e o bem-estar humano.

O culto da árvore em Portugal coincide com a visão de proteção ambiental e exploração económica da floresta, no qual se inclui os desígnios que estão na base da iniciativa de plantação do Pinhal de Leiria por D. Dinis.

³ <http://www.un.org/en/events/forestsday/>

⁴ O “Dia Mundial da Floresta” foi proposto pela Confederação Europeia de Agricultura, em novembro de 1971, durante a sua 23ª Assembleia Geral, aprovada em Conferência Geral, depois concretizado pela Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas, e depois adoptada por muitos países no mundo. O dia 21 de março foi escolhido por coincidir com o primeiro dia de Primavera no hemisfério norte, i.e. o início a uma estação com dias mais amenos e repleta de cor, propícia a desfrutar o esplendor da natureza.

As celebrações dedicadas à Árvore e à Floresta em Portugal tiveram início em 1907 (até 1917)^{5,6,7} e depois a partir da década de setenta do mesmo século com a proclamação do “Dia Mundial da Floresta”.

O “Dia da Floresta Autóctone”, celebrado a 23 de novembro em Portugal e Espanha, foi instituído com dois objetivos principais: i) promover a sementeira ou plantação de árvores durante o Outono/Inverno, quando as condições climáticas de influência mediterrânica são mais apropriadas; e 2) sensibilizar para a relevância da conservação de bosques naturais.

O movimento Cidadãos por Coimbra entende que a qualidade ambiental e a coesão territorial e social constituem duas componentes de reabilitação urbana que se conjugam entre si. A sensibilização da população para a importância do verde urbano e as ações de cidadania podem ter o efeito multiplicador para impulsionar a transição para centros urbanos sustentáveis, e com maior capacidade para a gestão de riscos, nomeadamente no contexto de alterações climáticas. A arborização e a reabilitação do parque verde urbano contribuem diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no âmbito da Agenda 2030, nomeadamente OSD11: cidades e comunidades sustentáveis.

⁵ Victor Ribeiro (1911): «O culto da árvore»; in Serões, nº 72, volume XII, série 2, junho. Coleção Hemeroteca de Lisboa.

⁶ José Neiva Vieira (2004): «Da festa da Árvore ao Dia Mundial da Floresta», Ministério da Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas/Direção Geral das Florestas.

⁷ José Neiva Vieira (2010): «O culto da árvore e a I República», Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas/Autoridade Nacional Florestal.

10 MOTIVOS PARA PLANTAR E MANTER ÁRVORES NAS CIDADES

E o diagnóstico para Coimbra 2019

Coimbra, Avenida Emídio Navarro

1. QUALIDADE DO AR URBANO

As árvores são os pulmões dos centros urbanos! As plantas libertam oxigénio enquanto produzem o seu próprio alimento. Ele assegura a nossa existência na Terra, mas não é o maior benefício proporcionado pelas árvores, pois a sua concentração na atmosfera é elevada.

As árvores são os pulmões dos centros urbanos porque têm capacidade para absorver gases e partículas poluentes e, deste modo, melhorar a qualidade do ar que respiramos. Entre os gases poluentes estão o dióxido de enxofre (SO₂), óxidos de azoto (NO_x), ozono (O₃), monóxido de carbono (CO), benzeno (C₆H₆). Por sua vez, das partículas tóxicas em suspensão (PM₁₀ - partículas de diâmetro \leq a 10 μ m), são exemplos os metais pesados, como é o caso do cádmio, níquel e chumbo. Os efeitos dos gases poluentes e das partículas em suspensão traduzem-se no aparecimento, ou agravamento, de doenças respiratórias e cardiovasculares. A poluição atmosférica levanta questões de saúde pública e ambientais que podem ser combatidas com um planeamento do parque verde urbano.

O índice de qualidade do ar de Coimbra tem a classificação de “bom” na maior parte do ano⁸. Já relativamente a partículas tóxicas em suspensão, a Avenida Fernão de Magalhães tem registos de excedência nos valores PM₁₀, embora se assista a uma ligeira diminuição nos últimos dois anos. No que diz respeito à emissão de ozono, há registos de dias com excedência ao valor estabelecido como limite (120 μ g/m³) para proteção da saúde humana⁹. A arborização de artérias com muito tráfego pode contribuir para reduzir entre 40% a 60% a concentração de gases poluentes no ar.

A desarborização massiva de ruas e avenidas em Coimbra impulsiona para a oportunidade singular de repensar uma cidade verde que possa ter um índice de qualidade do ar com a classificação de “muito bom” na maior parte do ano.

A seleção das árvores (e outras plantas) depende das características dos espaços a arborizar, bem como da frequência e intensidade de poluição. A seleção também deve ter em conta a manutenção e a resistência das árvores a doenças, a conservação da biodiversidade e a continuidade com os espaços verdes naturais e habitats.

⁸ Agência Portuguesa do Ambiente (2017)

⁹ Decreto-Lei n.º 102/2010, DR n.º 186 I Série (23/09/2010), pp. 4177-4205 – Estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro

Coimbra, Avenida Emídio Navarro

2. BARREIRA AO SOM E AO VENTO

As barreiras de vegetação permitem reduzir o ruído rodoviário em 6 decibéis a uma distância de 30 metros, enquanto que o isolamento com árvores pode reduzir o nível de ruído em 10 a 15 decibéis à mesma distância. A velocidade do vento aumenta enquanto passa entre os edifícios, mas a presença das árvores contribui para reduzi-la.

Os impactes do ruído na vida das pessoas são conhecidos: redução da capacidade auditiva, perturbação do sono, interferência na comunicação e na aprendizagem, arritmias, incómodo, entre outros. A poluição sonora também tem um impacto nocivo na vida selvagem.

Os Municípios devem implementar leis e práticas com vista a atenuar o ruído aéreo (proveniente de estradas, ferrovias, indústria e aeroportos) de modo a mitigar os impactes negativos de saúde pública e no ambiente, e garantir a melhoria da qualidade de vida das populações urbanas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que ruído ambiente inferior a 30 decibéis e, pontualmente, abaixo dos 45 decibéis.¹⁰

Em Coimbra, a principal fonte do ruído ambiente¹¹ é o tráfego rodoviário (em particular a proximidade a A1, A14, IP3, IC2, EN1 e EN341) Cerca de 14% da população reside na proximidade dos principais eixos rodoviários – logo a mais afetada por níveis de ruído acima dos 65 dB(A) – e 41% da população está sujeita a níveis de ruído acima dos 55 dB(A). No período noturno (Ln), cerca de 16% da população residente está sujeita a um nível de ruído ambiente superior a 55dB(A) e 45% da população é afetada por níveis de ruído superior a 45dB(A).

A aplicação de barreiras sintéticas antirruído e a construção/reabilitação de edifícios mais eficientes em insonorização, constituem algumas medidas importantes, mas são insuficientes. Em Coimbra, é necessário mais. Precisamos de árvores!

As barreiras com árvores alternadas com arbustos e em terreno não pavimentado revelam maior eficiência. Em situações de ruído permanente, poderá ser mais adequada uma barreira de árvores caducifólias alternada com árvores de folha perene e arbustos. Os jardins verticais são também uma solução antirruído; esta solução requer especial atenção na seleção das espécies, nomeadamente a resistência a amplitudes térmicas elevadas.

¹⁰ Noise Guidelines for the European Region, Regional Office for Europe, World Health Organization 2018

¹¹ Concretamente o indicador de Lden (período global de 24 horas) acima dos 60 dB(A).

Jun.2006

Abr.2019

Coimbra, Alameda da Conchada

3. SOMBRA, VENTILAÇÃO E POUPANÇA DE ENERGIA

As copas das árvores proporcionam:

- sombra e ventilação,
- menor radiação ultravioleta,
- redução na absorção da radiação solar pelos edifícios e pavimentos.

A libertação de vapor de água, através da evapotranspiração das folhas, também proporciona um efeito refrescante.

As árvores e jardins em espaços públicos, também em urbanizações, podem contribuir para diminuir as temperaturas em 4°C a 7°C, evitando o efeito de "ilha de calor" nas cidades. Além disso, podem reduzir até 30% o consumo de energia para climatização dos edifícios. No outono e inverno, a opção por árvores de folha caduca permite a entrada de luz e calor nos edifícios, o que pode reduzir em 20% a 50% a necessidade de aquecimento.

O decréscimo no uso de energia acarreta benefícios diretos na redução da emissão de gases de estufa, coadjuvando com medidas concretas na adaptação às alterações climáticas. Os telhados e as paredes verdes também podem desempenhar um bom contributo na climatização dos edifícios.

O consumo total de energia por habitante no município de Coimbra está entre os mais elevados de Portugal Continental.

Fica a proposta de contar o número de árvores cortadas e ausentes nas caldeiras e estimar quanto acresce na nossa fatura de energia!

Coimbra, Alameda da Conchada

4. SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL E CULTURAL

Os espaços verdes urbanos oferecem a oportunidade e a possibilidade às pessoas para desfrutar da natureza, praticar exercício e promover o convívio social, o que se reflete na melhoria qualidade de vida e da saúde.

A proximidade aos espaços verdes urbanos contribui para reduzir a ocorrência de doenças respiratórias (como a asma) e doenças de pele, normalmente associadas ao ar poluído. Os espaços verdes também incentivam à prática de atividade física, o que contribui para reduzir a obesidade e a incidência de doenças metabólicas (como a diabetes e o fígado gordo não alcoólico) e doenças cardiovasculares.

Além dos impactos na saúde física, a proximidade a espaços verdes urbanos cria benefícios psicológicos na saúde mental. Vários estudos revelam que os espaços verdes podem contribuir para reduzir os sintomas associados a ansiedade e stress.

Simultaneamente, as árvores e os espaços verdes urbanos são um estímulo às autarquias para dinamizar atividades recreativas ao ar livre, eventos desportivos, de arte e cultura, refletindo-se no bem-estar das comunidades urbanas e no envelhecimento ativo saudável das pessoas que ali habitam.

Coimbra, Avenida Afonso Henriques

5. BIODIVERSIDADE, CORREDORES VERDES E SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA

A biodiversidade urbana proporciona habitat para muitas espécies de animais, plantas, fungos. Proteger a biodiversidade das cidades contribui para promover a sustentabilidade ecológica e o bem-estar humano no espaço urbano e periurbano, mas também a resiliência ambiental, nomeadamente no contexto de alterações climáticas.

Os povoamentos florestais em Coimbra ocupam uma área aproximada de 12700 hectares, o que corresponde a cerca de 40% da área do Município. Segundo o Plano Diretor Municipal (2014), **o pinheiro-bravo e o eucalipto ocupam 52% e 34% da área florestal, respetivamente**¹². Estes números carecem de revisão urgente não apenas pelo diagnóstico real necessário sobre a mancha de coberto vegetal ocupado por plantas invasoras, mas também pelo registo de núcleos de património natural que se encontram em franca recuperação entre eucaliptais e pinhais. Por outro lado, a Reserva Ecológica Nacional (REN), que integra um conjunto de áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológica, são objeto de proteção especial, abrange uma área total de 11704 hectares, o que corresponde a 36,6% da área do Município. Também estas áreas requerem monitorização para garantir indicadores reais de conservação de solos e habitats, o que inclui o registo exaustivo de espécies alvo de orientações de gestão, espécies da flora e fauna de interesse comunitário, para garantir a salvaguarda da biodiversidade, recursos naturais e patrimoniais. **Que biodiversidade queremos em Coimbra?**

Os corredores verdes estabelecem as ligações entre a vegetação urbana, os bosques e os terrenos agrícolas e florestais, o que contribui para a proteção da biodiversidade e a valorização do território. O perímetro verde em Coimbra está muito aquém do que se pode designar por corredor verde. Mas é possível!

No entanto, **os corredores verdes também podem ser um estímulo à utilização de transporte individual alternativos, pedonal e bicicleta, com acesso a infraestruturas e transportes públicos.** A redução na utilização intensiva do transporte rodoviário individual constitui um desafio com o qual Portugal se depara na implementação da Agenda 2030.

É urgente reforçar as políticas que promovam o uso múltiplo da floresta e o ordenamento sustentável para garantir a proteção da biodiversidade e a sustentabilidade de espécies e habitats em ambiente urbano e periurbano.

¹² O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios de Coimbra (janeiro de 2015) reporta povoamento florestal misto com 11112,98 ha a ocupar 90,81% do território das freguesias.

Coimbra, Avenida Afonso Henriques

6. QUALIDADE DE ÁGUA E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS HÍDRICOS

A qualidade de água e o uso eficiente de água representam uma prioridade para a cidade, para o país e para o mundo.

As árvores ajudam a regular os sistemas hídricos e na prevenção de inundações.

As raízes das árvores absorvem as águas pluviais, tantas vezes com resíduos acumulados em pavimentos e estradas, e impedem que o escoamento chegue a cursos de água. Este benefício na interceção das águas pluviais é particularmente importante em situações de chuvas torrenciais decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos.

A vegetação contribui para a proteção dos cursos de água e a qualidade das águas superficiais e aquíferos.

A eliminação de espaços verdes e a sua substituição por pavimentos impermeáveis agrava a situação de risco de escoamento de águas pluviais e todos os custos económicos associados à danificação de infraestruturas e edifícios, para além de comprometer a qualidade de água. Para maior eficiência na gestão dos recursos hídricos é importante selecionar as árvores em função das suas necessidades em água, nomeadamente durante os períodos de seca estival.

Coimbra, Rua General Humberto Delgado

7. RETENÇÃO DE CARBONO

A plantação de árvores continua a ser uma das estratégias mais adequadas, nomeadamente do ponto de vista económico, para diminuir os níveis de dióxido de carbono na atmosfera.

As árvores absorvem dióxido de carbono que ficará retido nos seus tecidos, folhas, troncos e ramos. A retenção de carbono, como parte integrante do ciclo de carbono, constitui uma medida de mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Mas as árvores não absorvem carbono por igual. As árvores de folha caduca de crescimento lento, como os carvalhos, absorvem mais carbono do que árvores de crescimento rápido, como é o caso dos eucaliptos.

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 assume, como compromisso nacional de mitigação, a redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) em 18% a 23% (2020) e 30% a 40% (2030), em relação a 2005.¹³

¹³ Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – Portugal (2017)

Coimbra, Rua General Humberto Delgado

8. AGRICULTURA URBANA

A agricultura urbana e periurbana refere-se à produção vegetal e animal na cidade e à volta da cidade, respetivamente. A produção vegetal é normalmente sazonal e inclui legumes frescos, fruta fresca, frutos secos, forragem para animais. Os produtos são habitualmente consumidos pelos produtores e/ou vendidos em mercados urbanos locais e regionais. Produtores e consumidores beneficiam de produtos frescos e sazonais sem a necessidade de transporte longo e com refrigeração.

A agricultura urbana em Portugal é emergente e abrange essencialmente hortas urbanas, campos de cultivo urbanos, baldios, e a produção sazonal de alimentos associados a cadeias curtas com processamento e distribuição simples. **Muitos exemplos chegam de jovens agricultores e empreendedores, comprometidos com novas economias mais sustentáveis do ponto de vista ecológico, económico e social.** Simultaneamente, as hortas urbanas podem representar um contributo cada vez mais importante na qualidade da alimentação, e reciclagem de da matéria orgânica através do recurso à compostagem. Naturalmente, a agricultura urbana requer a vigia adequada das condições atmosféricas, do solo e da água, para garantir que os alimentos não representam um risco em termos de saúde pública.

O **projeto de hortas urbanas de Coimbra, com cerca de 0,5 hectares, conta com 36 talhões** distribuídos por dois espaços: um no Bairro do Ingote, com 25 talhões de 150 m² cada, e outro instalado no campus da Escola Superior Agrária de Coimbra com 11 talhões de 75 m² cada. No Plano Diretor Municipal (2014) é anunciada a criação de novos núcleos de hortas urbanas em S. Martinho do Bispo e Portela. São inúmeras as possibilidades para reposicionar a cidade e o Município de Coimbra na vanguarda da agricultura urbana pelos espaços verdes disponíveis e pelos muitos e variados quintais urbanos.

Uma cidade com um parque verde bem planeado e gerido é mais resiliente relativamente à conservação da biodiversidade (no solo e acima do solo), regulação de recursos hídricos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Mas também o poderá ser através da agricultura urbana e periurbana e da função associada à produção. Há todo um caminho disponível para crescer, assim tais caminhos sejam apoiados nos planos dos municípios e por políticas públicas.

Jul.2007

Jun.2016

Coimbra, Rua Olímpio Nicolau Fernandes

9. ESTÉTICA

Quanto vale uma árvore?

Quanto vale uma árvore em flor?

Quanto vale uma copa verde frondosa no Verão? Quanto vale uma copa amarela ou avermelhada no Outono?

A presença de árvores adultas em pátios, jardins e ruas, pode aumentar até 15% a 20% o valor patrimonial das casas. E é cada vez mais frequente o acréscimo da valia das árvores ao valor patrimonial. O aumento da valia das árvores e paisagens arborizadas também se aplica a áreas de escritórios e comerciais. A tendência crescente durante as obras de urbanização é deixar as árvores e planificar os lotes tendo em vista o espaço necessário para conservar a sua arborização; os eventuais custos adicionados aquando a construção são largamente compensados pelo valor de venda das casas.

Mas as árvores também oferecem dinamismo à paisagem urbana ao longo de todo o ano. As cidades com jardins e parques emblemáticos recebem turistas que se deslocam propositadamente e ficam mais tempo para desfrutarem da estética das árvores.

Árvores classificadas de interesse público em Coimbra

Araucária, *Araucaria bidwillii*, Mata Nacional de Vale de Canas – D.R. nº 188 II Série de 16/08/2002

Araucária, *Araucaria bidwillii*, Jardim dos Arcos – Aviso nº 25 de 29/12/2010

Canforeira, *Cinnamomum camphora*, Escola Superior Agrária, São Martinho do Bispo – D.G. nº 173 II Série de 25/07/1969

Cedro-do-atlas, *Cedrus atlantica*, Quinta da Zombaria, Trouxemil – D.R. nº 166 II Série de 20/07/1988

Choupo, *Populus nigra*, Requeixadas, São Martinho do Bispo – D.R. nº 178 II Série de 03/08/1990

Eucalipto, *Eucalyptus diversicolor*, Mata Nacional de Vale de Canas – D.R. nº 188 II Série de 16/08/2002

Pinheiro-manso, *Pinus pinea*, Quinta de Santa Comba, Santo António dos Olivais – D.R. nº 279 II Série de 03/12/1988

Plátano, *Platanus x acerifolia*, Rua da Igreja, Lamarosa – Aviso nº 26 de 29/12/2010

Propomos a revitalização e requalificação do património natural e paisagístico e proteção de árvores de interesse público no Município de Coimbra, com a classificação e sinalização de árvores notáveis autóctones.

Coimbra, Rua Olímpio Nicolau Fernandes

10. SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES ENVELHECIDAS

Ainda temos bem presente os estragos da passagem da tempestade Leslie a 13 de outubro de 2018 e as centenas (se não milhares) de árvores que é necessário repor para igualar o verde antes. **Quantas árvores faltam nas ruas de Coimbra?** Quantas árvores estão a chegar ao final do seu ciclo de vida? **Precisamos de árvores mais do que nunca! Qual é o plano em Coimbra?** Que verbas foram alocadas para hortos e técnicos para o levantamento e reposição de árvores? Como poderão as pessoas participar na replantação e manutenção dos espaços verdes da cidade?

É, pois, necessário um inventário detalhado do número de árvores na cidade e a sua condição fitossanitária. O plano de gestão do parque verde urbano poderá também passar por contemplar o contributo voluntário de munícipes. É importante garantir uma escolha de árvores apropriada aos espaços, ou seja, é necessário assegurar um compromisso entre o crescimento das copas e raízes e a estabilidade estrutural de superfícies pavimentadas e edifícios. Indispensáveis são, também, os planos de gestão que garantam uma manutenção adequada, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à água da chuva, sistemas de rega precisos, podas anuais e inventário fitossanitário.

Estes são alguns parques, jardins, matas e quintas de valor patrimonial em Coimbra, contemplados no Plano Diretor Municipal, e que ocupam uma área aproximada de 230 hectares:

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra [13,2ha]
 Jardins da Associação Académica de Coimbra [0,5ha]
 Jardins da Casa do Sal [3,6ha]
 Jardim da Cerca de S. Bernardo [0,2ha]
 Jardins de Santa Clara-a-Velha [2,4ha]
 Jardim da Sereia ou Parque de Santa Cruz [7,7ha]
 Jardim de Montes Claros [0,3ha]
 Jardim dos Patos [0,8ha]
 Jardim Sá da Bandeira [2,4ha]
 Lapa dos Esteios [0,3ha]
 Mata Nacional do Choupal [79ha]

Mata Nacional de Vale de Canas [16ha]
 Mata da Geria, Campos do Mondego [27ha]
 Parque Dr. Manuel Braga [3,3ha]
 Parque Verde do Mondego [28,6ha]
 Parque Linear do Vale das Flores [4,5ha]
 Penedo da Saudade [0,8ha]
 Portugal dos Pequenitos [2,1ha]
 Praça Heróis do Ultramar [1,0ha]
 Quinta das Lágrimas [11,2ha]
 Quinta do Bispo [23ha]

ESTÁ NA HORA DE PASSAR DOS RITUAIS AOS RESULTADOS

O anúncio de plantação de cerca de 150 árvores, em 4 locais, no passado dia 21 de março, numa cidade que perdeu milhares de árvores só com a tempestade Leslie, dá uma má imagem de como os poderes públicos (não) estão a saber lidar com o problema.

A banalização do ritual faz com que as pessoas encolham os ombros”. O cidadão pensa: “Lá estão eles a trabalhar para a foto”.

Em vez disso, é urgente um Plano de Arborização da Cidade, aberto à participação de todos, com as Juntas de Freguesia, as empresas do ramo, os cidadãos e cidadãs voluntários/as que quiserem integrar-se nas equipas. Trata-se de uma causa de Cidade, não de um adorno mediático.

Em Coimbra, o problema não se mede apenas pelos danos causados pela Leslie e instalou-se ao longo das últimas décadas: o verde urbano diminuiu drasticamente. Coimbra vem perdendo árvores há muitos anos, por abate e não substituição, por incumprimento dos promotores de loteamentos e falta de fiscalização camarária quando da receção das obras, até por escolha de espécies não adequadas aos locais. Há muitas e muitas centenas de caldeiras vazias, porque nunca levaram as árvores previstas, ou porque essas morreram ou foram abatidas e não substituídas.

A boa época de plantio também não deve ser março, mas sim o Outono/ Inverno, quando a generalidade das árvores estão em dormência e a probabilidade de vingarem é maior. A efeméride do Dia da Árvore, em março deve ser, isso sim, o culminar de um trabalho sério e extenso, participado.

Ainda estamos a tempo de preparar uma grande campanha para os próximos meses de novembro, dezembro e janeiro.

O CpC irá propor, já no início de abril, o agendamento da discussão na Assembleia Municipal desse Plano. Porque é necessário e urgente. Porque a Assembleia Municipal deve ser o órgão de onde parta a dinamização de uma campanha aberta a todos.

Jorge Gouveia Monteiro

Coordenador do movimento Cidadãos por Coimbra

Cortaram alguma árvore na sua rua?

Sabe porque é que cortaram árvores na sua rua?

Foi informado antes do corte da(s) árvore(s)? E depois?

Após ter sido cortada, a árvore foi ou vai ser substituída?

Conhece o plano da Câmara Municipal para (re)qualificar os espaços verdes?

Gostaria de participar no projeto-iniciativa de (re)arborização da cidade de Coimbra?

Coimbra, Rua Pinheiro Chagas

Coimbra, Rua Aires Campos

Coimbra, Rua Pinheiro Chagas

Rua José Marques Dias Ferreira

Coimbra, Rua Luís Reis dos Santos

Coimbra, Avenida Afonso Henriques

Coimbra, Rua Teófilo Braga

Coimbra, Rua Sousa Refoios

Coimbra, Rua Aires de Campos

Coimbra, Praça 8 de Maio

Coimbra, Praça do Comércio

Coimbra, Avenida Elísio de Moura

Coimbra, Rua Olímpio Nicolau Fernandes. 24.Março.2019

Coimbra, Rua Olímpio Nicolau Fernandes. 24.Março.2019

FOLHOSAS AUTÓCTONES

ARBUSTOS ARBÓREOS E ÁRVORES DE PEQUENO PORTE

Acer monspessulanum Zelha
Arbutus unedo Medronheiro
Corylus avellana Avelheira
Crataegus monogyna Pilriteiro
Erica arborea Urze-arbórea, urze-branca
Frangula alnus Sanguinho
Ilex aquifolium Azevinho
Laurus nobilis Loureiro
Myrtus communis Murta
Olea europaea sylvestris Zambujeiro
Phillyrea angustifolia Lentisco
Phillyrea latifolia Aderno-de-folhas-largas
Pistacia lentiscus Aroeira
Prunus dulcis Amendoeira
Prunus insititia Abrunheiro
Prunus spinosa Abrunheiro-bravo
Retama monosperma Piorno-branco
Rhamnus alaternus Sanguinho-das-sebes
Rhododendron sp. Rododendro
Sambucus nigra Sabugueiro

ÁRVORES

Acer pseudoplatanus Padreiro, plátano-bastardo
Alnus glutinosa Amieiro
Betula pubescens Videiro
Castanea sativa Castanheiro
Celtis australis Lódão-bastardo
Ceratonia siliqua Alfarrobeira
Fagus sylvatica Faia
Fraxinus angustifolia Freixo
Julgans sp. Nogueiras
Prunus avium Cerejeira-brava
Prunus lusitânica Azereiro
Quercus coccifera Carrasco
Quercus faginea Carvalho-português
Quercus pyrenaica Carvalho-negral
Quercus robur Carvalho-alvarinho
Quercus rotundifolia Azinheira
Quercus suber Sobreiro
Salix alba Salgueiro-branco
Salix atrocinerea Borracheira-preta
Salix salviifolia Salgueiro-branco
Sorbus aria Sorveira-branca
Sorbus aucuparia Tramazeira
Tilia sp. Tília
Ulmus minor Ulmeiro
Viburnum tinus Folhado

RESINOSAS AUTÓCTONES

ARBUSTOS ARBÓREOS E ÁRVORES DE PEQUENO PORTE

Juniperus communis Zimbro-comum, zimbro-anão

Juniperus oxycedrus Oxicedro, zimbro

Taxus baccata Teixo

ÁRVORES

Pinus pinaster Pinheiro-bravo

Pinus pinea Pinheiro-manso

ÁRVORES & DINÂMICAS DE COR TODO O ANO

JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO

Camellia sp. Camélia

Magnolia sp. Magnolia

Prunus dulcis Amendoeira

ABRIL-MAIO-JUNHO

Jacaranda sp. Jacarandá

Jacaranda mimosifolia Jacarandá-mimoso

Liriodendron tulipifera Tulipeiro

Morus sp. Amoreiras

Prunus sp. Cerejeiras de flôr

Rhododendron sp. Rododendro

Sambucus nigra Salgueiro-branco

Tilia sp. Tília

Tipuana tipu Tipuana

JULHO-AGOSTO-SETEMBRO

Bougainvillea sp. Buganvília

Punica granatum Romãzeira

OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO

Acer palmatum Acer

Betula pubescens Videoeiro

Fagus sylvatica Faia

Ginkgo biloba

Liriodendron tulipifera Tulipeiro

Liquidambar styraciflua Liquidambar

Quercus robur Carvalho-alvarinho

Tilia sp. Tília

Ilex aquifolium Azevinho

Melro
Turdus merula

Esquilo-vermelho
Sciurus vulgaris

Pica-pau verde
Picus viridis

LEGISLAÇÃO

Regulamento da proteção das árvores nacionais

[Decreto n.º 682, Diário do Governo n.º 124, Série I \(1914-07-23\), pp. 537-8](#) — Aprova o regulamento da proteção das árvores nacionais anexo ao mesmo decreto. Emissor: Ministério do Fomento - Direção Geral da Agricultura - Repartição Técnica - Secção dos Serviços Florestais.

Regulamento para a classificação de Arvoredo de interesse público

[Decreto n.º 4151, Diário do Governo n.º 88, 2º Suplemento, Série I \(1918-04-26\), pp. 471-510](#) — Aprova a organização do Ministério da Agricultura, anexa ao mesmo decreto. Emissor: Ministério da Agricultura.

[Lei n.º 53/2012, D.R. n.º 172, Série I \(2012-09-05\), pp. 5124-6](#) — Aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público (revoga o [Decreto-Lei n.º 28 468](#), de 15 de fevereiro de 1938). Emissor: Assembleia da República.

[Portaria n.º 124/2014, D.R. n.º 119, Série I \(2014-06-24\), pp. 3346-52](#) — Estabelece os critérios de classificação e desclassificação de arvoredo de interesse público, os procedimentos de instrução e de comunicação e define o modelo de funcionamento do Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público. Emissor: Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Agricultura e do Mar.

Regulamento para as Comemorações do Dia Mundial da Floresta

[Portaria n.º 438/84, D.R. n.º 154/1984, Série I \(1984-07-05\), pp. 2929-30](#) — Cria, com carácter permanente, a Comissão Coordenadora das Comemorações do Dia Mundial da Floresta. Emissor: Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Administração Interna, da Educação, da Agricultura, Florestas e Alimentação, da Indústria e Energia, do Comércio e Turismo e da Qualidade de Vida.

Regulamento para as bases do povoamento florestal

[Lei n.º 1971, Diário do Governo n.º 136/1938, Série I \(1938-06-15\), pp. 971-4](#) — Estabelece as bases do povoamento florestal. Emissor: Ministério da Agricultura.

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana

[Lei n.º 32/2012, D.R. n.º 157, Série I \(14/08/2012\), pp. 4452-83](#) — Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 54.ª alteração ao Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana. Emissor: Assembleia da República.

Regulamento para as Comemorações do Dia Mundial da Floresta

[Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2019, D.R. n.º 14/2019, Série I \(21/01/2019\)](#) — Aprova os projetos de prevenção estrutural contra incêndios, de restauro, conservação e valorização de habitats naturais e de educação ambiental em diversas áreas protegidas. Emissor: Presidência do Conselho de Ministros.

CIDADÃOS POR COIMBRA

